

НАУКОВА УСТАНОВА

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Research Organization Registry (ROR)

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти

ЗАГАЛЬНА ТЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НД): «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (прикладне дослідження)

ІДЕНТИФІКАТОР (НД): PK 0123U100447

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: упродовж 2023-2025 рр.

НАЗВА FAIR ДАНИХ: Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах (бібліографічний покажчик)

АВТОРИ:

Головченко Марина, молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти <https://orcid.org/0009-0008-8459-9917>

ТИП FAIR ДАНИХ: бібліографічний покажчик (Preprint)

МЕТОДИ ЗБОРУ FAIR ДАНИХ: аналіз та систематизація концепцій, дисертацій, монографій, довідкових видань, методичних рекомендацій, посібників, наукових статей з проблеми змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах за 2019-2023 рр..

МОВА: українська

ОПИС FAIR ДАНИХ: у препринті довідкового видання систематизовано бібліографію з проблеми змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на основі компетентнісної парадигми педагогічної освіти. Закцентовано увагу на сучасних наукових працях, у яких розкривається специфіка структурування змісту психолого-педагогічних дисциплін з урахуванням компетентнісного підходу до підготовки сучасного вчителя. Покажчик зорієнтовано на оновлення навчально-методичного забезпечення вивчення психолого-педагогічних дисциплін з проєкцією на необхідні компетентності, які мають формуватися у майбутніх педагогів на компетентнісних засадах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні педагоги, психолого-педагогічна підготовка, компетентнісні засади, заклади вищої педагогічної освіти.

ФОРМАТ ФАЙЛІВ: PDF/A, README.md

ВЕРСІЇ ФАЙЛІВ: Версія 1 (V1)

ЛЦЕНЗІЙНІ ПРАВА: Creative Commons Attribution 4.0 International

ДОСТУП: Open Assess

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ (URL): <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742485>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14713592>